

АНАЛИЗ РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЕКСАМЕТАЗОН

С.Р. Бобожонова

Н.Д. Суюнов

Ташкентский фармацевтический институт

E-mail: starbobojonovaf301@gmail.com

Тел.: +998930454935

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12539817>

Введение. Улучшение физического состояния и обеспечение здорового образа жизни – одни из основных задач реформ, проводимых в медицинской, фармацевтической, промышленной, экологической и других сферах развития общества. Важную роль при этом играет оценка регистрации широко используемых населением лекарственных средств. К таким лекарственным средствам относятся глюкокортикоиды и в частности, дексаметазон, который является синтетическим глюкокортикоидным лекарственным средством, представляющим собой фторированное производное метилпреднизолона. Он обладает сильно выраженным противовоспалительным, антиаллергическим, иммуносупрессорным, а также незначительным минералокортикоидным действием.

Цель исследования: изучить регистрацию дексаметазона в жидкой лекарственной форме, выпускаемого отечественными и зарубежными производителями, зарегистрированного в Государственном реестре лекарственных средств.

Результат. Нами составлен перечень лекарственных средств, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями, зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике Республики Узбекистан. Анализ показал, что лекарственное средство дексаметазон в жидкой форме, предназначенной для различных путей введения в организм, выпускается отечественными, зарубежными производителями, а также производителями стран СНГ (таблица, рисунок).

Рисунок. Регистрация жидкой формы дексаметазона в зависимости от страны-производителя

Таблица

Регистрация дексаметазона в зависимости от страны-производителя и формы выпуска

№ п/п	Страна	Страна и фирма-производитель	Количество лекарственных препаратов
-------	--------	------------------------------	-------------------------------------

			разных форм выпуска	
			раствор для инъекций	глазные капли
1	Узбекистан	«Radiks» OOO	1	–
2		«Namangan Pharm Plant» OOO	1	–
3		«Uzgermed-Pharm» СП	1	–
4		«Aseptica» OOO, Узбекистан	1	1
5		«Serenehealthcare» СП, OOO	1	–
6		«DentafilPlyus» OOO	1	1
7		«Reka-med farm» СП OOO	1	1
8		«Jurabek Laboratories» СП OOO	1	–
9		«RemedyGroup» СП, OOO	1	–
10		«Bayan Medical» OOO	1	–
11		«Medio Farm» OOO	1	–
12		«Novopharma Plyus» СП, OOO	1	–
13		«Merrymed Farm» OOO	1	1
14	Россия	«Дальхимфарм» ОАО	1	–
15		«Эллара» OOO	1	–
16	Украина	«Дарница», фармацевтическая фирма, ЧАО	1	1
17		«ГНЦЛС» ОЗ, OOO, производство Здоровье, ФК, OOO	1	–
18		«Фармак» АО	1	1
19		«Лекхим-Харьков» ЧАО	1	–
20		«Здоровье» ФК, OOO	–	–
21	Беларусь	«Белмедпрепараты» РУП	1	1
22	Южная Корея	«Yuhan Corporation»	1	–
23	Индия	«AfirstLifescience Pvt., Ltd» произведено «Pharmax India Pvt.», Ltd	1	–
24		«Agio Pharmaceuticals» Ltd	1	–
25		«Harash Pharma Pvt.» Ltd	1	–
26		«M.J. Biopharm Pvt.» Ltd	1	–
27	Китай	«Eastmount L.P.» Великобритания, произведено «Shangdon Xier Kangtai Pharmaceutical Co.» Ltd	1	–
28		«China Meheco Corporation», произведено «Anhui Chengjiung Pharmaceutical Co.» Ltd	1	–
29		«Adva-Care Pharma» США, произведено «Huanzhong Pharmaceutical Co.» Ltd	1	–

30	Сербия	«Galenika a.d.»	1	–
31	Пакистан	«English Pharmaceutical Industries»	1	–
32	Словения	«Krka» d.d.	1	–
33	Вьетнам	«Укрфармэкспорт» ООО, произведено: «Vinh Phuc Pharmaceutical» JSC	1	–
34	Румыния	«S.C. Rompharm Company»	1	–
35	Финляндия	«Santen Oy», произведено «Next Pharma Oy»	–	1
36	Турция	«World Medicine Ophthalmics II aclori», Ltd. Sti., произведено «World Medicine»	–	1
37	Италия	«Farmigia» S. P.A.	–	1
38	Иран	«Darou Pakhsh Pharmaceutical» Mfg. Co	–	1
39	Польша	«Warsaw Pharmaceutical Works Polfa» SA	–	1
Всего	17	39	33	12

В Узбекистане показатель выпуска дексаметазона в жидкой форме составляет 17 лекарственных препаратов, в странах СНГ – 10, в зарубежных странах – 18.

Количество фармацевтических производителей лекарственного средства дексаметазон в Узбекистане составляет 13, в странах СНГ – 8, в зарубежных странах – 18.

Выводы. По общему расчёту дексаметазона в Государственного реестра лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике в жидкой форме в Узбекистане зарегистрированы 13 (34,2 %), производителей – 17 (37,8 %), в странах СНГ (Украина, Россия, Беларусь) – соответственно 7 (18,4 %) и 10 (22,2 %), в зарубежных странах (13 стран) – 18 (47,4 %) и 18 (40,0 %).

Список использованной литературы:

1. О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли республики в 2022-2026 годах: Указ Президента Республики Узбекистан № УП-55 от 21 января 2022 г. // <https://lex.uz/ru/docs/5834289>.
2. Суюнов Н.Д., Икрамова Г.М. Глюкокортикоидные средства: анализ цен на фармацевтическом рынке Узбекистана // Фармацевтический вестник Узбекистана. – 2009. – №2. – С. 11–16.
3. Государственный реестр лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике. № 27, 2023.
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.